

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

4-SHO'BA. "IJTIMOIY-GUMANITAR TADQIQOTLAR SHAHARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH OMILI. SHAHARSOZLIK VA HUDUDIY BRENDLASH . SHAHAR OMMAVIY AXBOROT VOSITASI SIFATIDA.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДОСБРОСА НА ПЛОТИНЕ ВБЛИЗЫ ГОРОДА ТАЙШИР

Уранзая Баяраа д.т.н., профессор
Монгольский университет науки и технологии, MUST
Ulaanbaatar, Mongolia
E-mail: uranzaya@must.edu.mn

Абстракт В последнее десятилетие водный вопрос Монголии столкнулся с большой проблемой, и планируется строительство крупных и сложных гидротехнических сооружений. Чтобы обеспечить надежное проектирование и строительство этих гидротехнических сооружений следует развивать исследования и эксперименты с использованием физического моделирования и любых других доступных передовых методов.

В данной статье исследована работа водосброса в боковом канале плотины, которая была построена на реке Завхан. Для исследования была использована физическая и 3D-модель вычислительной гидродинамики (CFD).

Ключевые слова: — город, водосброс, боковой канал, физическая модель, вычислительная гидродинамика, объем жидкости, star CCM+

Вступление

Река Шар-ус и Буянт, которая берет начало в реке Хангай, соединяется близ Отгон-сума города Завхан и становятся рекой Завхан, которая протекает через аймаки Завхан, Гоби-Алтай, Ховд и Увс, достигая озера Айраг, одного из крупнейших озер региона Великих озер. С 2007 года в ущелье красной Сибирской язвы была построена плотина высотой 50 м, шириной 75 м и длиной 192 м, которая перекрывает течение реки Завхан и накапливает речную воду, создавая первое крупномасштабное рукотворное озеро в истории Монголии.

- максимальный расход реки-189 м³/с
- средний расход- 1,23 м³/с
- низкий расход -0,56 м³/с

Исследование и методологии

Прежде чем строить более крупные гидротехнические сооружения вблизи городов, следует проанализировать ситуацию в лаборатории с помощью физической модели. Физическая модель обеспечивает возможность детального анализа гидравлических параметров, и можно оценить надежность гидравлического сооружения.

Использование физического и CFD-моделирования сочетает в себе экспериментальный и вычислительный

анализ и представляет собой первый случай применения этих методов в Монголии. Физическая модель CFD, используемая для оценки режима течения в водосбросе и свободной поверхности, была представлена максимальным расходом воды и профилем скорости, обтеканием, давлением на стенку водосброса и кинетической энергией, определенными с помощью CFD-модели. Результаты подтверждаются путем сравнения с результатами физической модели и CFD-модели. Кроме того, эта работа демонстрирует применение физического и CFD-моделирования для проектирования водосброса водохранилища.

Водосбросы с боковым каналом обычно используются для сброса потока воды из водохранилища в местах, где борта крутые и имеют значительную высоту над плотинной.

В результате исследования пропускная способность водосброса бокового канала должна быть увеличена (рис.1). Перед строительством любого гидравлического сооружения (плотины, канала, плотины-отвода и т.д.) гидравлическое сооружение должно быть проверено с использованием физического моделирования и CFD моделирования.

2.1 Аналитический гидродинамика AFD

Рисунок 1. Общий вид плотины и водосброс в боковом канале

Чтобы рассчитать водосброс бокового канала, необходимо определить контрольный объем в двух сечениях 1-1 и 2-2. Мы можем вывести математическое уравнение бокового канала из уравнения импульса. Это уравнение, записанное с помощью. Рассчитана следующей формуле:

$$\frac{DM}{Dt} = \sum F = F_{p1} - F_{p2} + W \sin \theta - F_f \quad (1)$$

Момент между двумя разделами:

$$\frac{DM}{Dt} = \rho \frac{\partial v}{\partial x} \Delta x \cdot Q + \rho \cdot \bar{v} \cdot q \cdot \Delta x \quad (2)$$

Где M - момент, t - время, $\sum F$ - сила управляющего объема, v - средняя скорость, ρ - плотность воды, x - расстояние между выбранными двумя сечениями, q - боковой сброс. Мы можем определить объем воды,

$$W = \rho g \left[\frac{A + \left(A + \frac{\partial A}{\partial x} \Delta x \right)}{2} \right] \Delta x = \rho g \left(A + \frac{1}{2} \frac{\partial A}{\partial x} \Delta x \right) \cdot \Delta x \quad (3)$$

Где g - гравитационное ускорение, A - площадь сечения. Вес воды между двумя сечениями в пересчете на площадь, а его составляющая в направлении потока равна

$$W \sin \theta = \rho g S_o \left(A + \frac{1}{2} \frac{\partial A}{\partial x} \Delta x \right) \cdot \Delta x = \rho g S_o A \Delta x \quad (4)$$

Пренебрегая терминами более высокого порядка, S_o - наклон, $\sin \theta$ - наклон дна канала.

способ AFD - математическое уравнение явлений в жидкости.

Коэффициент трения между двумя сечениями равен наклону трения S_f , умноженному на длину,

$$S_f \Delta x = h_f \quad (5)$$

Если используется формула Маннинга, сила трения становится:

$$S_f = \frac{\bar{v}^2 n^2}{R^3} = \frac{Q^2 n^2}{A^2 R^3} \quad (6)$$

Сила трения F_f вдоль стенки канала эквивалентна давлению, обусловленному напором трения, умноженному на среднюю площадь:

$$F_f \approx \rho g h_f \left(A + \frac{1}{2} \frac{\partial A}{\partial x} \Delta x \right) = \rho g A \Delta x h_f = \rho \cdot g \cdot A \cdot S_f \quad (7)$$

После подстановки всех значений сил и упрощения, замена по формуле (1):

$$\sum F = F_{p2} - F_{p1} + W \sin \theta - F_f = \rho \cdot g \cdot (S_o - S_f) A \cdot \Delta x - \rho g A dy \quad (8)$$

Следовательно, уравнения (8) и (2) должны быть равны в соответствии с уравнением импульса,

$$\rho \frac{\partial v}{\partial x} \Delta x \cdot Q + \rho \bar{v} q \Delta x = \rho \cdot g \cdot (S_o - S_f) A \cdot \Delta x - \rho g A dy$$

Следовательно, приведенное выше уравнение становится,

$$dy = (S_o - S_f) \Delta x - \frac{1}{gA} \left(\frac{\partial}{\partial x} (Q\bar{v}) \right) \cdot \Delta x \quad (9)$$

Если учитывать неравномерное распределение скорости в сечении канала,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{S_o - S_f - \frac{2\alpha Qq}{gA^2}}{1 - \frac{\alpha Q^2 T}{gA^3}} \quad (10)$$

Где T - ширина водной поверхности, изменяющееся в пространстве уравнение расхода (SVF) с увеличением расхода.

Хотя принцип импульса обычно используется для вывода дифференциального уравнения для SVF с увеличивающимся расходом (боковой поток), удобно иметь дело с общим случаем неоднородного канала с помощью энергетического принципа. Энергия, необходимая для ускорения бокового потока, $(dQ/dx)dx$, в продольном направлении канала.

Если H - общий напор, то уравнение написано по формуле:

$$H = z + y + \frac{cv^2}{2g} \quad (11)$$

Тогда,

$$dH = dz + dy + \frac{d}{dx} \left(\frac{Q^2}{2gA^2} \right) + \frac{Q}{gA^2} \frac{dQ}{dx} \quad (12)$$

После получения результирующего уравнения становится,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{S_o - S_f - \frac{2\alpha Qq}{gA^2}}{1 - \frac{\alpha Q^2 T}{gA^3}} \quad (13)$$

Приведенное выше дифференциальное уравнение SVF имеет два решения: метод конечных разностей и предполагаемая критическая глубина (число Фруда равно 1).

2.2. Experimental fluid dynamics EFD

Использование экспериментальной методологии и процедур для решения инженерных систем с жидкостями, включая полные и модельные масштабы (физическая модель), крупногабаритные и настольные установки, измерительные системы

(контрольно-измерительные приборы, сбор и сокращение данных), анализ неопределенности, а также анализ размеров и подобия.

Модели разрабатываются и эксплуатируются в соответствии с законами масштабирования - условиями, которые должны быть выполнены для достижения желаемого сходства между моделью и прототипом. Отношение переменной в прототипе к соответствующей переменной в модели является масштабным коэффициентом, в этом тексте масштабный коэффициент обозначается M_l .

Одинакова во всех направлениях рассчитана геометрического сходства длины масштаба по форме M_l

Кинематическое сходство обозначает сходство движения, т.е. сходство составляющих скорости и ускорения вдоль осей x, y, z ; M_u, M_v, M_w - все это константы; то же самое относится и к шкалам ускорения.

Динамическое сходство означает сходство сил.

$$M_p = \frac{F_p}{F_m} = const \quad (14)$$

где M_p - масштабный коэффициент силы. Если принять масштабный коэффициент времени и массы, M_m, M_t может записать:

$$M_{px} = M_m M_{ax} = M_m M_i M_t^{-2} = const \quad (15)$$

Эта формула действует всех направлениях.

В подавляющем большинстве случаев проблемы проектирования, связанные с гидротехническими сооружениями, исследуются на геометрически сходных масштабных моделях, управляемых в соответствии с законом числа Фруда (табл.1).

Таблица 1. Масштабные коэффициенты законы Фруда

параметр	масштабный коэффициент	параметр	масштабный коэффициент
Скорость	$M_v = M_l^{1/2}$	площадь	$M_A = M_l^2$
Объем	$M_V = M_l^3$	Масса	$M_m = (M_p) M_l^3 = M_l^3$
время	$M_t = M_l^{1/2}$	discharge	$M_Q = M_l^{5/2}$
Сила	$M_p = (M_p) M_l^3 = M_l^3$	Specific discharge	$M_q = M_l^{3/2}$

Давление (stress)	$M_p = (M_p)M_l = M_l$	энергия Momentum	$M_E = (M_p)M_l^4 = M_l^4$ $M_M = (M_p)M_l^{7/2} = M_l^{7/2}$
----------------------	------------------------	-------------------------	--

2.3. Вычислительная гидродинамика CFD

Вычислительная гидродинамика, которая произвела революцию в научном сообществе, добавив третью категорию "вычислительная" к традиционным категориям "теоретическая", "экспериментальная" в исследованиях течения жидкости и технике (Roache 1998).

В настоящее время широкая доступность инженерных рабочих станций в сочетании с эффективными алгоритмами принятия решений и сложным программным обеспечением для предварительной и последующей обработки позволяет использовать CFD (Sturm 2010).

Эта программа решает усредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса (уравнение непрерывности (16) и уравнения импульса

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_i} = 0 \quad \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_i} + \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\nu \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} - \bar{u}_i' \bar{u}_j' \right) + \bar{f}_e \quad (17)$$

Исследовательская работа

Прежде чем изучать гидравлические явления, мы можем описать размер водосброса в соответствии со стандартным методом проектирования (SDM) (рис. 2 и 3). Было использовано два решения SDM для описания размера водосброса бокового канала с использованием, вероятно, максимального расхода реки Завхана.

- увеличение скорости воды в канале в линейной зависимости

- площадь поперечного сечения увеличивается линейно по каналу

Рисунок 2. Профиль водной поверхности и дно канала
 Рисунок 3. Профиль водной поверхности и дно канала

Элементы программы, приведенные ниже:

- Расчетный расход PMF 189 м³/с
- Глубина воды на гребне водосброса Н=1,5м
- Коэффициент шероховатости n=0,017 (бетон)

В двух вышеуказанных условиях второе решение является более удобным для работы гидравлики в водосбросе бокового канала. Используется размер, определенный в соответствии со вторым решением.

Результаты экспериментов были собраны с помощью гидравлической масштабной модели бокового канала. Сходство модели с прототипом выполняется в соответствии с критериями Фруда.

3D-геометрия была отрисована в CAD-программе Autodesk INVENTOR (рис. 4)

Рисунок 4. 3D геометрия бокового канала

Результаты

Сначала мы проверили производительность физической модели по расчетному расходу, который составил 7,4 л/с. Но это было слишком высоко для физической модели, перелив воды по верхней части стены верхнего участка. По этой причине мы сократили выпуск модели, которая была доступна для прохождения (рис.5).

Тесты физического моделирования проводились три раза. Один тест включал 3-8 повторений измерений.

Сечение

Рисунок 5. Высота участка над поверхностью воды

CFD-модель дала результат, близкий к физической модели, которая представляла собой перелив воды после по боковому каналу (рис.6).

Рисунок 6. Контур возвышения водной поверхности

Рекомендации

1. Точность стандартного метода проектирования, мы должны принять нижеприведенное условие, затем изучить его с использованием физической модели и CFD-модели.

2. Наклон дна не изменяется через боковой канал.

3. Сходство всего поперечного сечения в соответствии с геометрическим сходством.

Литература

- [1] User guide 8.02, CD-Adapco Inc, Star CCM+8.02, 2013
- [2] P.Novak, V.Guinot et all. "Hydraulic Modelling - an Introduction" 2010, Spon Press, United Kingdom
- [3] Mariana Maradjieva. "Hydraulic Research on Side-Channel spillways based on Physical modelling and Optimization" 2007, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Bulgaria
- [4] S.Sliskii. "Hydraulic estimation of high-pressure hydraulic structures" 1986, Moscow
- [5] Nils Reidar B.Olsen. "Numerical Modelling and hydraulics" 2007, The Norwegian University of Science and Technology
- [6] Jerzy Machajski. "Modelling the flow conditions over a Side channel spillway" 2012, Wroclaw University of Technology
- [7] Roman Gabl, Stefan Achleitner et all. "Side-channel spillway - Hybrid modelling" 2010, University of Innsbruck Technikerstrasse
- [8] Robert Feurich and Nils Reidar B.Olsen. "Finding Free surface of supercritical flows-numerical investigation" 2012, The Norwegian University of Science and Technology
- [9] P.Novak. "Hydraulics Structures" 2007, School of Civil Engineering and Geosciences, University of Newcastle upon Tyne, UK
- [10] Allen, J. (1947) "Scale Models in Hydraulic Engineering", Longman, London.
- [11] Anderson, J.D. (1995) "Computational Fluid Dynamics", McGraw Hill, New York.
- [12] Cl Rakowski MC Richmond, Bonneville Project: "CFD of the Spillway Tailrace" 2012, Pacific Northwest national laboratory
- [13] B.Ayurzana Hydraulics modeling of spillway at Iven dam

102.	<i>Umirov Ilhom Iskandar o'g'li,-</i> SHAHAR YO'LOVCHI TRANSPORTLARINING HARAKAT YO'NALISHLARIDA HARAKAT MIQDORI VA TARKIBINI O'RGANISH	409-412
103.	<i>Салиева Ноилъ Мухамедовна-</i> МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS FLUENT	413-418
104.	<i>Keldiyarova Malika Shuhrat qizi, Ruzimov Sanjarbek Komilovich-</i> OVERVIEW OF MASS PRODUCTION RANGE EXTENDER HYBRID ELECTRIC VEHICLES.	419-421
105.	<i>С.Б. Бўранов., Д.М. Жумабаев., Ш.А. Ахмедов -</i> ШАҲАР КЎЧА-ЙЎЛЛАРИДАГИ ТРАНСПОРТ ҲАРАКАТ МИҚДОРИ ОҚИМИНИНГ ЖАДАЛЛИГИ ВА ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ	422-426
106.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna, Bekchanov Humoyun Maksud o'g'li, Axmedjanov Sirojiddin Shokir o'g'li -</i> TOSHKENT SHAHAR KO'SHA YO'LLARINI EKOLOGIK HOLATINI TAHLIL QILISH.	427-430
107.	<i>Radjabova Ruxshona Raimovna, Shukurov Ilhomjon Sadriyevich-</i> SHAHAR HUDUDINI FUNKSIONAL REJALASHTIRISHDA YER OSTI MAYDONIDAN KOMPLEKS FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI	431-434
108.	<i>Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Гулбаев Иномжон,-</i> ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА	435-443
109.	<i>Qutlimuratov Kudrat Ruzibayevich, Yunusov Abduvoxid Gofurovich, -</i> SHAHAR AHOLISI SONINI TRANSPORT TIRBANDLIGIGA TA'SIRINI TADQIQ QILISH	444-447
110.	<i>Mustanov Ilg'Orjon Shokir o'g'li. Xujanazarov Faxriddin Murodaliyevich-</i> YO'L QURILISHIDA ASOS VAZIFASINI BAJARUVCHI ARALASHMA GRUNTLARNING MUSTAHKAMLIK VA DEFORMATSIYA KO'RSATGICHLARINI EHTIMOLIY STATISTIK TAHLILI.	448-451
111.	<i>Abdujabbor Meliyevich Karabayev. Jamshidbek O'tkirjon o'g'li Axmatjonov. -</i> KO'SHA TO'XTASH JOYLARIDA HARAKAT XAVFSIZLIGI	452-455
	4-SHO'BA. "IJTIMOIY-GUMANITAR TADQIQOTLAR SHAHARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH OMILI. SHAHARSOZLIK VA HUDUDIY BRENDLASH . SHAHAR OMMAVIY AXBOROT VOSITASI SIFATIDA.	
112.	<i>Уранзая Баяраа-</i> ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДОСБОРА НА ПЛОТИНЕ ВБЛИЗЫ ГОРОДА ТАЙШИР	456-460
113.	<i>Илхомжон Садриевич ШУКУРОВ, Ле Минь ТУАН, -</i> УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И УЧЕТ ГОРОДСКОГО ОСТРОВА ТЕПЛА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ХАНОЙ)	461-468
114.	<i>Содиқов Шерзод Иномжонович -</i> ШАҲАРСОЗЛИК СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА НОРМАТИВ ҲУЖЖАТЛАРНИ ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА УЙҒУНЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ	469-470
115.	<i>Рахимов К.Ж., Айматов А., Камалова Д., Назарова Д.Т., Сафарова И.,С.Нарзикулов., Ш.Жумаев, Кучкаров Ш., Элмуродов Б., Султанов Д., Бобобеков.Б., Рахимов Б., Рахимов А.Мирзаев У., Шоназаров Ф., Исмоилов А., Норматов Б.,Абдунабиева Н., Хамраев С., Тилавқобилов М., Рахимов Ш.</i> СамДАҚУда "ЁШЛАР СИЕСАТИ" ИСЛОҲАТИ НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ УЙҒУНЛИГИНИ ЎРГАНИШГА АСОСЛАНГАН (Фарғона РЕНОВАЦИЯСИ ва Самарқанднинг Қорасув мастер режаси мисолларида)	471-478